

Türkiye’de Medyayı Çalışmak: Medya Profesyonellerinin Aile Algısı Araştırması*

Studying on the Media in Turkey: Research of Family Perception of Media Professionals

Murat ŞENTÜRK

Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, murat.senturk@istanbul.edu.tr

0000-0002-9628-6300

Anahtar Kelimeler

*Medya Profesyonelleri,
Medyanın Aile Algısı,
Araştırma Deneyimi,
Karma Yöntem,
Saha Araştırması*

Öz

Bu çalışmada Haziran-Kasım 2007’de yılında T.C. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (ASAGEM) tarafından (Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü) gerçekleştirilen nicel ve nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı “Medyanın ve Medya Profesyonellerinin Aile Algısı” araştırmasının öyküsü ele alınmaktadır. Bu öyküde araştırmacı düşünömsel bir yaklaşımı benimseyerek araştırmaya dair tecrübelerini açıklıkla ve samimiyetle ele almaktadır. Araştırmanın tasarımıından uygulanmasına kadar geçen süreçte farklı aktörler arasındaki etkileşimin yanı sıra bir fail olarak medya profesyonellerinin konumuna da yer verilmektedir. Sahadan çıkarılacak ders niteliğindeki tecrübelerin yanı sıra medya profesyonelleriyle birlikte çalışmanın medya araştırmalarına katkısı da görölebilecektir.

Keywords

*Media Professionals,
Family Perception of Media,
Research Experience,
Mixed Method,
Field Research*

Abstract

This study tells the story of the research project “The Family Perception of Media and Media Professionals” which was carried out using both qualitative and quantitative methods by The Prime Ministry General Directorate of Family and Social Research (ASAGEM) (now The Ministry of Family and Social Services General Directorate of Family and Community Services) from June to November 2007. In this story, the researcher adopts a reflexive approach and discusses his experiences of the research openly and sincerely. In addition to the interaction between different actors in the process from the research design to its implementation, the position of media professionals as an agent is also included. In addition to the lessons learnt from the field, the contribution of working with media professionals to media research can also be seen.

* Bu projenin tam adı “Medyanın ve Medya Profesyonellerinin Aile Algısı”dır ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetler Genel Müdürlüğü sayfasından araştırma kitabına ulaşılabilir. Projenin yürütücüsü Murat Şentürk iken, araştırmacılar Halil Ekşi, Alev Erkilet, Mustafa Otrar, Alpaslan Durmuş, Lütfi Sunar, Aynur Erdoğan, Cemal Kılınç, Nurhayat Kızıllan ve Yusuf Ziya Gökçek’tir. Proje ekibine araştırmaya katkıları için teşekkür ederim. Bu metin sadece araştırmacının yürütücüsünün deneyimlerinden oluşmaktadır. *Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi*’ne bu projenin öyküsünü “Müktesebat Toplantıları” başlığında 16 yıl sonra sunmaya davet ettiği için, sunumu yazıya dönüşmesi konusunda teşvik edici ve takipçi rolü için Doç. Dr. Hediyeullah Aydeniz’e ve sunumu deşifre eden Rükmete Aydeniz’e teşekkürü bir borç bilirim.

Giriş: Bitimsiz Bir Tartışma Olarak Medyanın Etkisi

Türkiye’de medyanın toplumu etkisine yönelik tartışmalar gündelik hayattan akademiye siyasetten sivil topluma kadar farklı aktörler tarafından tartışılmaktadır. Gündelik hayattaki sohbetlerin temel gündem maddelerinden biri olan medyanın toplumu dönüştürücü etkisine yönelik değerlendirmeler sonu getirilemeyecek bir tartışma niteliğindedir. Zira medyanın doğasına ilişkin temel hususlar dikkate alınmadan yapılan değerlendirmelerin sınırlı kalacağı aşikardır. Türkiye’de medyanın konumu gerek ekonomi politik gerek eleştirel bir çerçevede ele alınsa da bir fail olarak medya profesyonellerinin araştırmalara sıklıkla konu edildiği söylenemez. Türkiye’de medya profesyonellerine ve medyaya yönelik kapsamlı araştırmalardan biri olan “Medyanın ve Medya Profesyonellerinin Aile Algısı” araştırması 2007 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından (ASAGEM) (Bugün Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü) gerçekleştirilen söz konusu araştırmanın öyküsü ele alınmaktadır. Araştırmacı, deneyimler çerçevesinde düşünümsel bir yaklaşımı benimseyerek ve araştırmanın tasarımından saha uygulamasına değin tüm aşamaları ele alarak medya çalışmalarına mütevazı bir katkı sunmayı hedeflemektedir. Medya araştırmalarına farklı bir perspektiften hareket ederek gelişen bu araştırmanın geçirdiği aşamalar Türkiye’de medya-siyaset, akademi-medya, siyaset-akademi ilişkisine dair ders niteliğinde tecrübeler barındırdığı söylenebilir.

Medyanın toplumsal dönüşümlerdeki konumu -klasik bir biçimde- sürekli olarak yinelenen bir tartışma sürecinde kendini var eder. Bu tür tartışmalarda toplumsal dönüşümün olumsuz boyutlarının hangi aktörlere ait olduğu ya da diğer bir deyişle hangi aktörlerin bu sorunlu dönüşümlere yol açtığını göstermek temel bir çabadır. Medyanın ve medya içeriklerinin toplumdaki olumsuz algıları ve davranışları oluşturduğuna yönelik temel yargı -gündelik hayatın dışında- neredeyse kendisini bilimsel araştırmalarda ve yayınlarda da var eder. Bu tartışmaların bütünüyle anlamsız olduğunu söylemek oldukça güçtür fakat gerek medyanın gerekse medyanın diğer aktörlerle kurduğu ilişkinin anlaşılabilmesi için bir fail olarak medya profesyonellerinin bilimsel araştırmalara konu edinilmesi zaruridir. Ancak medyanın araştırılması- kendisi de bir araştırmacı/sorgulayıcı olan aktörün- ve araştırmalara konu edinilmesi çeşitli güçlükleri de beraberinde getirmektedir. Zira medya sağladığı bilgilerle toplumdaki “demokratikleşmenin” ve “özgürleşmenin” en önemli aktörü olarak kendisini konumlandırırken bir *araştırma alanı* olarak tanımlanmasına genellikle daha isteksiz bir yaklaşım sergilemektedir. Medyanın özgürleştirici ve demokratikleştirici biri misyon edinerek bilimsel *alanın* dışında kalma arzusu ekonomi politik çerçevede değerlendirilebilir. Medya üzerine yapılan araştırmaları “doğrudan medyayı tahakküm altına almak” olarak değerlendirmek -neredeyse sınırsız bir alana sahip olan- medyaya ilişkin bilimsel nitelikteki kavrayışı sınırlandırmaktadır. Bu nedenle genellikle araştırmalar, medya içeriğine ve medyanın ürettiği yazılı, sözlü, görsel ve benzeri nitelikteki unsurlarına ve özellikle de yoğun bir biçimde medya içeriklerinin niceliğine ve niteliğine odaklanmaktadır. Diğer taraftan bazı araştırmacılar ise medyanın diğer aktörler karşısındaki konumuna ve onlarla etkileşimlerine odaklanmakta ve genellikle yapısal değerlendirmeler ve eleştiriler geliştirmektedir. Medyaya ilişkin bu kavrayışların sınırlı bir biçimde gerçekleşmesinde doğrudan medyanın bilime ve bilimin toplumsal kullanımına dair kabullerinin olduğunu söylemek mümkündür. Görece özerk bir alan olan bilimsel alan söz konusu medya olduğunda, bu özerkliğini yitirebilmekte ve medyaya yönelik çalışmalarında sınırlı bir hareket alanında kalabilmektedir. Bir aktör olarak medya bilimsel alanın kendisi üzerine doğrudan odaklanması yerine dolaylı bir alanda kalmasını teşvik etmekte ve görülebildiği kadarıyla bunu önemli ölçüde başarmaktadır. Medya, sahip olduğu güç ilişkileri çerçevesinde bilimsel alanı önemli ölçüde baskıladığını ve hareket alanını sınırladığını söylemek mümkündür. Bu yönüyle medya araştırmacılarının *habitusu*, *alanın* sorgulanması ve eleştirilmesi yerine bu habitus çerçevesinde verili bir üretimin analizine odaklanmaktadır. Sermayeye ilişkisi dikkate alındığında ve devletle ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda siyasal düzeyde güç ilişkilerinin merkezinde duran önemli bir aktör olduğu açık bir biçimde görülebilmektedir. Bütün bunlar medyanın bilimsel *alanın* için de konumlandırılmasını güçleştirmektedir.

Medya çalışmalarına farklılık getirecek ve medyanın *alandaki* konumunu sarsabilecek nitelikteki araştırmalar medya profesyonellerine odaklanmak durumundadır. Çağdaş toplumda önemli bir aktör olan medyanın ve medya içeriklerinin ve faaliyetlerinin anlaşılmasında ve konumlandırılmasında bir fail olarak medya profesyonellerinin araştırmalara dahil edilmesi gereklidir. Ancak tam da bu noktada bir fail olarak medya profesyoneli bu türden araştırmaları genellikle engelleyici bir *tavırla* değerlendirebilmektedir. Medya profesyonellerinin *habitusuna* dair araştırmalar ve analizler, medyanın *alandaki* konumunu daha net bir biçimde görmeyi sağlayacaktır. Ancak burada medya üzerine yapılan araştırmaların hangi aktörler tarafından destekleneceği önemli bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilimsel kuruluşların ve araştırmacıların yeteri kadar ilgi göstermediği bu ortamda bilim alanını ekonomik olarak destekleyen bağımsız kuruluşların bu konuda önemli programlar geliştirdiğini söylemek güçtür. Aynı zamanda bu husus, medyanın ve özel sektörde faaliyet gösteren araştırma kuruluşlarının da bu ilgisini çekmemektedir. Diğer taraftan doğrudan devlet kuruluşları tarafından desteklenen araştırmalar ise medyayı ve medya profesyonellerini kontrol edici ve gözetleyici araştırmalar olarak nitelendirilmekte ve bu hususta araştırmaların gerçekleştirilmesine başka bir engel oluşturmaktadır.

Türkiye’de ailenin dönüşümüne yönelik en temel eleştiri odaklarından biri medyadır. Daha önce bahsedildiği gibi birçok araştırmacı medya içeriğine ya da medyanın ekonomi politikğine odaklanarak analizler yapmakta ve benzer sonuçlara ulaşmaktadır. Bu metinde 16 yıl aradan sonra yeniden ele alınan araştırmada ise bahsedilen gerekçeler göz önünde bulundurularak bir fail olarak medya profesyonellerine odaklanmaya çalışılmıştır. Söz konusu araştırma bir devlet kuruluşu tarafından desteklenmiştir ancak bağımsız bir araştırmacı grubu tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırma başından sonuna değin -tasarlanmasından uygulanmasına- kadar araştırmacıların inisiyatifine bırakılmıştır. Bu yönüyle araştırma sadece bir devlet kuruluşunun beklentilerini karşılamayı değil getirdiği yeni perspektifle medya çalışmalarının Türkiye’de bilimsel alanda gelişmesine katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. Söz konusu araştırmanın üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen bu çalışmada yeniden gündeme getirilmesinde yine medya araştırmalarına yeni perspektiflerin kazanılmasına katkıda bulunma motivasyonu yer almaktadır. Araştırmanın üzerinden neredeyse 20 yıl geçmiş olmasına rağmen Türkiye’de medya profesyonelleri üzerine araştırmaların hâlâ çok sınırlı bir düzeyde kalmış olması söz konusudur. Bu durum medya profesyonellerinin *habitusuna* ve *alana* dair araştırmacıların sınırlı bir ilgi gösterdiğini yeniden ortaya koymaktadır. Bu çerçevede medya profesyonellerine yönelik önemli bir araştırma öyküsü ele alınarak Türkiye’deki medya çalışmalarına, araştırma deneyimleri bağlamında mütevazı bir katkı sunmak hedeflenmektedir.

Hatırlatmalar ve Sınırlılıklar

Araştırma deneyimlerinin ayrıntılarına geçmeden önce; başlarken bazı hususları vurgulamam gerekiyor. 16 yıl önceki bir araştırmayı yeniden *hatırlamak* ve konuşmak oldukça zor. Öncelikle bu, aynı zamanda bir hatırlama sürecidir; çünkü yıllar önce yaptığımız bir araştırmadan bahsediyorum ve benim için de bu, geçmiş *yeniden inşa etmedir* aslında. Dolayısıyla üzerinden yıllar geçtiği için bazıları farklı şekillerde aktarabilirim. Zihnimin beni yanıltmaması için aslında bütün yazılı olan unsurlara bakmaya çalıştım ama bu çalışmanın bir hatırlama olduğunu ifade etmem gerekiyor tabii ki. Bu araştırmanın yapıldığı tarihten bu yana geçen sürede birçok proje ekibiyle birlikte çok farklı araştırmalar yaptık. Dolayısıyla söz konusu süreçte farklı birikimler ve deneyimler oluştu. Bu deneyimler aslında 16 yıl önce yaptığımız araştırmanın sürecine, ekip çalışmasına ve tüm aşamalarına farklı bir şekilde yaklaşma fırsatı sunuyor. Bütün bu birikimlerle araştırmacı olarak bir yeniden okuma yapıyorum aslında. O zamanlar daha tecrübesiz bir araştırmacı olduğum için *araştırma güncesi*ni de çok düzenli tuttuğumu söyleyemem, dolayısıyla bir araştırma güncesi olsaydı çok da fazla şeyden bahsedebilirdim muhtemelen. Ama yine de aradan geçen bu kadar zamana karşın bu çalışmayı hazırlarken oldukça fazla sayıda şeyi hatırladım. Bu *hatırlama* aynı zamanda, yeniden inşayı da içeriyor. Bu metin okunurken bunların da hesaba katılması yerinde olacaktır.

Araştırma verileri tabii ki artık yok. Zaten araştırma tamamlandıktan hemen sonra araştırma ekibinin taahhütleri gereği veriler ortadan kaldırıldı yani *veriler silindi*. Bu metnin sonunda da biraz bu meseleye, bu etik unsurlara değinmeye çalışacağım. Sonuç olarak araştırma sürecinde neler yaşadığımı- zı göstereceğim aslında. Araştırma yaparken ya da araştırmanın saha verileri toparlanırken medya ile çalışırken medyada haber olmaya kadar geçen sürecin farklı boyutlarından bahsedeceğim. Tabii akademisyenliğimin ilk evrelerindeki bu araştırmadan sonra *araştırma pratiğimin ilgili alanda devam ettirilmesini* de hatırlatmak isterim. Zira bu araştırmadan sonraki süreçte ben daha çok kent, yaşlanma, gönüllülük araştırmaları gibi konulara yoğunlaştım. Bir taraftan medya ve iletişim alanındaki çalışmalarım devam etti ama görece biraz daha az sayıda oldu ve bu nedenle medya üzerine konuşmada alana ilişkin sıcaklığımın azaldığının akılda tutulmasında yarar var. Son olarak *araştırmanın olumsuz geri bildirimlerinden uzak durulmak istenmesinden* de bahsetmeliyim. Araştırmanın Türkiye'nin gündemi açısından çok yoğun ve önemli bir zaman diliminde gerçekleştirilmiş olması, hem araştırma sürecini ve araştırmanın tamamlanmasını hem de aynı konuya ilişkin kişisel ilgimi ertelememi de getiren sonuçları olduğunu söyleyebilirim. Bu çerçevede araştırmanın veri toplama süreci ve saha deneyimi ile raporlama ve analizlerin tamamlanması aşamalarında Türkiye'nin medya, siyaset, kültür, akademi, entelektüel ve diğer toplumsal boyutlarını yapısal düzeyde etkileyen bazı gelişmeler hatırlanabilir. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi, Cumhuriyet mitingleri, 1 Nisan e-muhtırası vb. siyasi gündem, araştırmanın gerçekleştirilmesinde ciddi güçlükleri beraberinde getirmiştir. Ayrıca sahada veri toplamada karşılaşılan güçlükler ve sürenin sınırlı olması araştırmacı üzerindeki stresi artırmıştır. Veri toplama aşamasından sonra analiz sürecinde sınırlı zamanda çok sayıda veriyi değerlendirme zorunluluğu ve proje ekibinin bazı konularda farklılaşmaları ve ayrışma yaşamaları, araştırmacıyı ve araştırma sürecini zorlamıştır. Veri toplama sürecinde medyanın araştırmayı olumsuz bir biçimde haberleşmesi ve araştırmacının bilgi amaçlı olarak medya temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin farklı biçimlerde haberleştirilmesi araştırmacının zor günler yaşamasına yol açmıştır. Bütün bunlar zaman baskısıyla kesiştiğinde araştırmacının özel hayatını da etkileyen bir süreç yaşanmıştır. Bilgi sosyolojisinin temel araştırma konuları olan bilgi üretim kurumları, bilgi üretici aktör ve üretilen bilginin birbirleriyle ve toplumla ilişkisi açısından da *Medyanın ve Medya Profesyonellerinin Aile Algısı* araştırması deneyimi not edilmeye değerdir.

Araştırmacının, Kurumun ve Medyanın Konumu

Araştırmanın daha iyi konumlandırılabilmesi için araştırmacının deneyimlerinin ve konumunun, araştırmayı talep eden kurumun ve araştırma öznesinin konumunun ele alınmasında fayda var. Araştırma deneyiminin araştırma sürecini zenginleştirdiğini ve ders niteliğindeki tecrübeleri paylaşılmasıyla araştırmacıların ve araştırmaların niteliğinin artırıldığını görüyoruz. Sosyoloji alanında araştırma deneyimleri meselesini gündeme getirmeye çalışan birisi olarak *deneyimin zenginleştirilmesini, ders niteliğindeki tecrübelerin paylaşılmasını, araştırmacıların ve araştırmaların niteliğinin artırılmasını* önemsiyorum. Zira bilimsel habitusun tartışmaya açılması, çok boyutlu olarak akademik ve entelektüel üretimin niteliğini olumlu yönde etkileme potansiyeli taşımaktadır. Bu sayede bilgi üretim süreci, bilgi üretici kurum, bilginin kendisi ve bilgi üreten aktör de habitus gibi şemsiye kavramlar etrafında akademik bilgi üretiminin nesnesi haline getirilmiş olur. Bu tür çabaların dayandığı teorik ve metodolojik zeminlerinden olan düşününsel bir yaklaşım, araştırmacının konumuna, sorularına, kuramına, yöntemine ve nihayetinde tüm sürece odaklanmasını gerekli kılar (Bourdieu, 2015). Araştırma deneyimlerinin, araştırmacının kendi üzerine, kendi pratikleri ve tasarımı üzerinde düşünmesini sağlayan ve bilimsel habitusunu tartışmaya imkân tanıyan bir boyutu var ve bu nedenle çok önemli. Bilimsel *alanın* faili olarak araştırmacıların kendi üzerine düşünmesi, sadece kendisine değil *bilimsel alana* doğrudan katkı sağlar.

Araştırmacının konumu da bu araştırma için önemliydi. Medya eğitimi alan bir iletişim fakültesi mezunu olarak medya profesyonelleri ile lisans eğitimi sırasında tanışmış birisiyim. Medya sektöründen, televizyondan radyoya, dergiden gazeteye, sinemadan kurumsal iletişime kadar çok sayıda

kişiyi fakülteye davet edip, çok farklı insanlarla vakit geçirmek imkânı bulmuştum. Medya profesyoneli olarak sınırlı bir çalışma deneyimine sahiptim ama bir taraftan editörlük, foto muhabirliği, muhabirlik vb. işleri yaparak medya profesyonel olmak isteyen birisiydim. Şu anda akademideyim ama aslında mezun olduktan sonra hedefim yönetmenlik yapmaktı. Eğitimim ve sınırlı deneyimlerim sayesinde araştırma sırasında medya profesyonellerine *yabancı*, *dışarıdaki* birisi olmadığımı söyleyebilirim. Lisansüstü düzeyde genç bir akademisyen aday olarak sosyoloji eğitiminin ilk yıllarındayken yürütücüsü olduğum bu araştırma aşamasında yönetime ilişkin bilgilerim sınırlıydı ancak saha elemanı olarak çalıştığım araştırmalar vardı. Araştırmacının konumu üzerinde durmaya ve bunun da bir araştırma için ne kadar önemli olduğunu göstermeye çalışırken bu ayrıntılara yer vermenin gerekli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Bu araştırma için o gün nasıl bir konumdaydım sorusuna cevap vermeye çalışıyorum aslında. Son olarak medya-toplum-iktidar ilişkilerine bütünsel bakmaya çalışan bir araştırmacı olarak medyayı devletten ve toplumsal ilişkilerden bağımsız bir aktör olarak konumlandırmanın yetersiz bir kavrayışın ürünü olduğunu belirtmek isterim.

Araştırmacının konumunun yanında bir de araştırmayı destekleyen kurumun konumundan söz etmek, bu tür bir çalışma için tamamlayıcı olacaktır. Araştırmayı yaptıran ASAGEM, mülga Başbakanlığa bağlı bir kamu kurumuydu. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde 1989 yılında *Aile Araştırma Kurumu* adıyla kurulan ve 2004 yılında Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü adını alan kurumun 90’lı yıllardaki araştırmaları, aileye daha farklı ve geniş çerçevede yaklaşan ve hem ailenin hem de toplumsal dönüşümü merkeze alan çalışmalar yapılmıştır. Fakat *Kuruma* ilişkin *muhafazakarlık algısı* hem akademide ve medyada hem de diğer kuruluşlarda çok yaygın bir şekilde gelişmiştir. *Kuruma* ilişkin bu kalıp yargılar, araştırmamız sırasında epey güçlük yaşamamıza neden oldu. Ayrıca araştırmadaki anket sorularımız özellikle evlilik ve aile hayatına ilişkin olduğu için bir tarafıyla mahremiyet gerektiren sorulardan oluşmaktaydı, bu nedenle araştırmaya gelen tepkiler belli ölçülerde anlaşılabilir. Bu türden bir araştırmayı çok farklı mesleklerle de yapabilirsiniz. Fakat söz konusu medya olunca işler değişiyor. Zira medya profesyonelinin yaşam biçiminin farklı ve magazin boyutunun olması, durumu değiştiriyordu. Bu nedenle araştırmayı aile ile ilgili çalışan bir kamu kurumuna yapmanın getirdiği çeşitli zorluklar söz konusuydu. Zira kurumun genel olarak yaptığı araştırmalara ve faaliyetlere yönelik algının “muhafazakarlık” üzerinden biçimlendiği anlaşılmaktaydı. Medyanın ve medya profesyonellerinin aile algısına odaklanan söz konusu araştırmada kurumun diğer faaliyetlerinden kaynaklanan güçlü bir “muhafazakarlık algısı” hem tasarım aşamasında hem de uygulama aşamasında önemli güçlükleri beraberinde getirmiştir. Özellikle medya kuruluşları ve profesyonelleri sahanın ilk dönemlerinde araştırmaya katılmada oldukça isteksiz yaklaşmışlardı. Araştırma yönteminin belirlenmesindeki tercihleri de etkileyen kurum algısından kaynaklı veri toplama sürecindeki zorlukların aşılması için medya profesyonellerine kar topu yöntemiyle ulaşılmış ve nitel araştırma sırasında kurulan bağlardan yararlanılmıştır.

Medyanın dünyadaki veya bir ülkedeki konumu araştırma açısından çok önemlidir. Medyanın ekonomik politik gücü, medya kuruluşlarının yapılanması, medya profesyonellerinin eğitimi ve mesleki deneyimi, medya profesyonellerinin mesleki itibarı gibi konular medya ile çalışırken, medya üzerine yapılacak bir araştırmayı tasarlarken, uygularken ve nihayetine erdirirken çok önemli noktaları teşkil ediyor. Türkiye’de medyanın farklı dönemlerde devlet-toplum ve siyaset-toplum ilişkisinde güçlü bir konuma sahip olduğu ve siyaset karşısında her ne kadar ekonomik açıdan bağımlılık ilişkisiyle varlığını sürdürse de özerk ve bağımsız medya söylemine yaslanarak dördüncü hatta zaman zaman kendini birinci güç olarak konumlandığı söylenebilir. Bunun dışında medya çalışanı olmak toplumsal statü açısından görece itibarlı bir konumdur. Ayrıca medyada üst kademelerde görev alan profesyonellerin tanınırlığı, bilinirliği ve toplum üzerindeki etkisi dikkatlerden kaçırılmamalıdır.

Araştırmanın künyesine baktığımız zaman T. C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, araştırmayı talep eden kamu kurumudur. Burada “Başbakanlık” ismine özellikle

vurgulamak durumundayım. Aslında bir kamu kurumu ama “Başbakanlığa” bağlı bir kurum olduğu için ilerleyen sayfalarda “Başbakanlık” bu araştırma için neden önemli bunu daha net görebileceksiniz. Türkiye’de kurumların işlevlerine bakılmaksızın kamu hiyerarşisindeki konumu ve bağlı olduğu birimler daha fazla öne çıkabilmektedir. Kurumun adındaki “Başbakanlık” ifadesi doğrudan araştırmanın “Başbakanlık” kurumu ve/veya bir aktör olarak “Başbakan” tarafından yapıldığı şeklinde yorumlanabilmektedir. Dönemin siyasi koşulları ve “Başbakan”ın konumu ve etkisi düşünüldüğünde araştırmanın gerçekleştirilmesinde medyanın yaklaşımının kuruma ve aktöre yönelik görece “şüpheli” bir nitelik taşıdığı, araştırma ekibinin deneyimlediği bir gerçeklikti. Dolayısıyla araştırma nesnesi olarak medya profesyonellerinin eğitimi ve mesleki deneyimi ile toplum ve iktidar karşısındaki konumu bu araştırma açısından ciddi zorlukları beraberinde getirmiştir.

Araştırmaya dayalı bir kamu kurumu olan ASAGEM’in aile konusunda araştırmalar yapan ve politika önerileri geliştirmeye çalışan bir konumu, işlevi ve rolü vardı. Dolayısıyla kurumun güçlü bir bilimsel yaklaşımı ve birikimi bulunuyordu. 1980’lerin sonunda kurulan bu kurumun, yürütücüsü olduğum araştırmaya gelene kadar yaklaşık yirmi yıllık bir zaman dilimi içerisinde çok sayıda nitelikli araştırması olduğunu da hatırlamak gerekir. Özellikle 1990’lı yılların hemen başında hem kurumun hem de aile araştırmanın muhafazakarlık çerçevesinde oturtulduğunu söyleyebiliriz, alandaki aktörler açısından bu da önemli bir nokta. Aslında bir araştırmacı olarak kurumun muhafazakarlık çerçevesine oturtulmasının yerinde bir konumlandırma olmadığını söylememize imkan veren yeterli veri de bulunmaktadır. Örneğin 1990’lı yıllardaki araştırmalarına 2000’lerin hemen ortasında -2006-2007’lerden sonra- başlayan araştırmalara ve faaliyetlerine bakıldığında muhafazakarlık konumlandırmasını yapmak çok da mümkün değil, en azından çok hızlıca söylemek kolay değil. Yürütücüsü olduğum bu çalışma bir üniversite tarafından yapılmadı, bir araştırma firması tarafından yürütüldü. Araştırma firmaları, araştırmayı yaparken kamu kurumları tarafından “müteahhitlik” konumuna indirgenebilmektedir. Burada firmanın konumunu da biraz tartışmaya açmak istiyorum. Çünkü Türkiye’de sadece üniversiteler araştırmalar yapmıyorlar. Bazı bağımsız araştırma kuruluşları ve birtakım özel sektör firmaları var. Bu firmaların “müteahhit” olarak değil, bilimsel araştırma yapan firmalar olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Zira bu firmalar üniversitedeki akademisyenler ile çalışıyorlar ama maalesef alanda böyle bir bakış var. Bu bakış maalesef bir süre sonra firmalara sirayet ediyor ve firmalar da araştırmaları yapabilmek için müşteri memnuniyetini gözeten “müteahhitlik” firmalarına dönüşebiliyor ve çoğunlukla bilimsel yaklaşımdan ödün verebiliyorlar. Yapılan iş aslında bir müteahhitlik değildir, bu durumun sıradan bir kamu-özel sektör ilişkisi olmadığını vurgulamak istiyorum. Bürokratların ve teknokratların bir uzmanlık rolü var. Bu uzmanlık rolü de tabii ki araştırmacı olarak sizi baskılayan, değiştirmeye, dönüştürmeye çalışabilen bir yaklaşımı beraberinde getirebiliyor. Biz araştırmayı tasarlarken bütün bunların farkındaydık ve aslında bilimsel alanın yöntemi ve kurallarının dışına çıkmamaya, politika gelişimine dayanarak sağlayacak bilimsel bilgi üretmeye odaklandığımızı ve bunu başardığımızı söyleyebilirim. Bu açıdan bilimsel metodolojiye ve kurallara bağlılığı ile firmanın alandaki istisnalardan biri olduğunu vurgulamalıyım. Bu araştırmayı tasarlama aşamasında sözü geçen tüm unsurların farkında olarak çalıştığımızı belirteyim. Daha açık bir biçimde söyleyecek olursak, Türkiye’de araştırma sektöründe varolan kamu-özel sektör ilişki biçiminin dışına çıkarak bağımsız bir bilimsel kuruluş ve ekip olarak araştırmanın metodolojik ilkelere uygun bir biçimde ve çıktılarının toplumsal faydayı sağlayacak nitelikte gerçekleştirmeye özen gösterilmiştir. Bu durum da söz edildiği gibi kurumun ve medyanın konumu dikkate alındığında araştırma ekibini oldukça zorlamıştır. Tasarlama sürecinde özellikle kendi alanımızı yani bilimsel alanın sınırlarını, imkanlarını korumaya çalışmak da aslında bir tarafıyla önemli. Kamu kurumlarının talepleri çok önemli ama bir taraftan da o taleplerin bilimsel alanın kuralları ve pratikleri ile yeniden tanımlanması, yeniden formüle edilmesi gerektiğini ifade etmeye çalışıyorum, aksi takdirde bilimsel bir araştırma, sadece kamunun ihtiyaçlarını karşıladığı veya gerçekleştirdiği bir çalışma haline gelebiliyor.

Bir Araştırma Fikrinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Peki araştırmanın gelişimi başlangıçta nasıl gerçekleşti? Araştırma öncesinde araştırma fikrinin ortaya çıkış sürecini de ifade etmeye imkân verecek bir detayı paylaşayım. Bu deneyimde önemli bir yerde durduğunu düşünüyorum. Araştırmanın fikri, 2000’li yılların hemen başında 2005-2006-2007 yıllarında kamu kuruluşlarının ortak akıl toplantılarının yapıldığı bir zeminde çıktı. TÜBİTAK’a bağlı Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü’nün (TÜSSİDE) Gebze’deki merkezinde kamu kurumlarının çoğu için ortak akıl toplantıları gerçekleştiriliyordu ve alandan STK’lardan tüm paydaşların bulunduğu toplantılar yapılıyordu ve bu toplantılara ben de çalıştığım kurum adına dahil olmuştum. Özellikle medya ve aile çalışmaları veya daha doğru ifade edecek olursak kitle iletişim araçları ve aile ilişkisi üzerine bir ortak akıl toplantısında bu araştırmanın fikri ortaya çıktı. Türkiye’de de çok alışkın olduğumuz, daha çok medyanın aileye olumsuz etkileri de tabii ki tartışma konularından bir tanesi idi. Akademiden de çok değerli hocalarımız da vardı, orada çoğunlukla içerik üreticileri ve alımlayıcılar üzerine araştırma önerileri gündeme geldi. Toplantı sırasında hepimiz uygulamada da karşılığı olabilecek araştırma önerileri geliştirmeye çalışıyorduk. Mesleki anlamda genç bir araştırmacı, hatta daha yeni taze bir araştırmacı adayı olarak bu tartışmalar sırasında şunu önerdim: Medya profesyonellerinin araştırılması. Açıkçası o gün bunu medya profesyoneli olarak tanımlamak da benim için biraz yeni bir şeydi. Medya profesyonellerinin aslında devrede ve gündemde olmadığını gördüğümü söyleyebilirim. Yani önerilen birçok araştırma projesi aslında içerik analizleri, alımlayıcı çalışmaları üzerinde duruyordu ve bu tartışma sırasında bu toplumun, içinde yaşadığımız toplum ya da dünyanın bir parçası olduğu gerçeğinden hareketle medya profesyonellerinin araştırılması, dile getirdiğim bir öneriydi. Bu anlamda medya profesyonellerini bir fail olarak konumlandırmak ve medya-toplum-aile-birey ilişkisine medya profesyonelleri açısından bakmanın önemli olacağını ifade etmiştim ve bu da aslında deneyimli hocaların ve katılımcıların farklı bir perspektif olarak değerlendirdikleri bir yaklaşımdı. Zihnimde beliren şeyi onların desteğiyle taslak bir öneriye dönüştürmüş olduk. Aslında araştırma fikrinin ortaya çıkışı hem bir tarafıyla kolektif ama bir tarafıyla da o tartışmanın bende oluşturduğu bir ihtiyaçtı. Daha açık bir biçimde vurgulamak gerekirse bu tartışma ve öneri geliştirme toplantısında bir aktör olarak medya ve bir fail olarak “medya profesyoneli” üzerine konuşulmuyordu. Genellikle içerik analizi ya da alımlayıcılar üzerine araştırma konuları gündeme geliyordu. Bu kısıtlı bakış açısı düşüncelerimi tetikleyen en önemli unsurdu. İletişim Fakültesinde okurken de doğrusu şu tür soruları önemsiyor ve üzerinde düşünmeye çalışıyordum: Medya profesyonellerinin nasıl bir toplumsal bağlamı var? İçinde yaşadıkları topluma nasıl bakıyorlar? Ya da toplumsal meselelere ve değerlere, toplumsal değişime nasıl bakıyorlar? Bunlar çok da konuştuğum ve başkalarıyla tartıştığım konular veya sorular değildi ama kişisel olarak da zihnimde sadece medya profesyoneline dair birtakım yargılar söz konusuydu ve aynı zamanda da medyayı da birtakım ideolojik, siyasal, düşünsel pratikler bağlamında ayırıp belli bir okuma biçimi geliştirdiğim bir süreçti benim açımdan. Ama birçok iletişim fakültesi açısından da bunun çok yaygın bir izlenim olduğunu söylemem gerekiyor.

Araştırma fikrinin ortaya çıkışından sonra araştırmayı nasıl tasarladığımıza geçebiliriz. Araştırmanın yaklaşımına ve araştırma sorusuna gelecek olursak aslında çok uzun uzadıya anlatılabilir ancak bu çalışmanın sınırlılıkları içinde kısaca değinmekle yetineceğim. Amacımız medya-toplum-aile-birey ilişkisine bakmak için medya profesyonellerinin aile algılarını betimlemek ve anlamaktı. Üretilen içeriklerin dışında medya profesyoneli bir fail olarak nasıl konumlandırabiliriz? Medya profesyonelinin aileye ve aile değerlerine ilişkin anlam dünyası nasıldır? Medya profesyonellerinin dünyasına girebilmeyi amaçlıyorduk. Diğer bir deyişle bir fail olarak medya profesyoneli nasıl araştırabiliriz ve nasıl algılayabiliriz, nasıl bunu gerçekleştirebiliriz şeklinde bir merakımız vardı. Yani bu profesyonel nasıl yaşar, algılar, düşünür, davranır? Birtakım izlenimlerimiz ve/veya deneyimlerimiz var ama bunları bir taraftan da merak ediyoruz ve medya profesyonelleri ve medya içerikleri toplumu dönüştürür mü sorusuna onların gözünden ve anlam dünyasından bakmak istiyorduk. Araştırmanın tasarımında

biraz bu tartışmalara da girmeye çalıştık. Bilindiği gibi eğlendirme, bilgilendirme ya da her iki işlevi de yerine getiren medya ile ilgili birçok tartışma vardı. Medya profesyonelinin nasıl konumlandıracağı-mız konusu üzerinde çalıştık. Medya aktör mü ya da aktör-yapı ilişkisinde medya nasıl bir konumda yer alıyor? Medya profesyonelinin aileye dair içerik üretme süreçlerinde medyanın ekonomi politik çerçevesi nasıl konumlanmaktadır? vb. sorular araştırmanın tasarımına yön vermişti. Araştırmamızda ekonomik-politik bir çerçevenin önemli bir yer işgal ediyordu. Özellikle araştırma okunduğunda ve sonuç bölümüne dikkatlice bakıldığında bunun çok önemli olduğunu ifade etmeye çalıştığımız görülür. Sonuçları detaylıca ele almayacağım ama başlarken de böyle bir yaklaşımımız vardı yani medyayı ait olduğu genel çerçeveden ayırmamak ve burada da aslında uyarlayıcı kuram yaklaşımına sahip olduğumuzu belirtmek isterim. Uyarlayıcı kuram geleneksel yaklaşımların ötesine geçerek ampirik veriler ile kuram arasındaki bağlantıların sarmal bir biçimde ilerlemesi gerektiğini, kuramdan veriye; veriden kurama doğru gidiş gelişlerin sürekli bir biçimde gerçekleştirilmesini ve kuramlaştırmanın yaratıcı bir etkinlik olduğunu vurgulayan bir yaklaşımdır (Layder, 2015). Bu araştırmada da başlangıçta sınırlı bir kuramsal çerçeveden hareket etmekle birlikte sahadan elde edilen verilerle daha zengin bir kuramsal tartışma alanına doğru hareket edilmiştir. Araştırma süresince ve sonrasında kuramsal yaklaşımı geliştirdiğimizi, kuramsal hassasiyetin tasarım, uygulama, veri analizi ve yorumlama sürecine eşlik ettiği belirtilmelidir. Ancak veri toplamanın zorluğu ve zaman baskısı dikkate alındığında kuramlaştırmanın sınırlı bir ölçüde gerçekleştirildiğini de vurgulamak gerekir.

Araştırmanın yapıldığı 2007 yılı dikkate alındığında medya profesyonelleri üzerine hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda çok fazla çalışma olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla biz de kendi yaklaşımımızı hem kuramdan hem de aynı zamanda sahadan elde ettiğimiz verilerle şekillendirmeye çalıştık. Bu süreç, hem araştırmanın tasarımına hem uygulamasına hem de analiz sürecine yayılan bir aşamaydı bizim açımızdan ve temel hedefimiz medya profesyonellerinin aileye ilişkin algılarını ve değerlerini belirlemektir. İkinci bir amacımız da iletişim kurduğumuz medya profesyonellerinin aslında bu araştırma aracılığıyla medya ve aile konusu üzerine düşünmeye başlaması idi, bir tür düşünömsel bir perspektifi tekrar gündeme getirmek üzerinedir. Dolayısıyla araştırmanın amaçlarından birisi de az da olsa farkındalık da sağlamaktır aslında. Türkiye’de medya-aile ilişkisinin doğru araştırılmadığını düşünenlerdendim, bugün de aynı şekilde düşünüyorum hâlâ. Genellikle medyanın topluma olumsuz etkileri konuşulur. Medya toplumu dönüştürür ama nasıl dönüştürür, niye dönüştürüyor ve de aslında bu dönüştürme biçiminin altında yatan şey bir tasarım mı yoksa medyanın ekonomi politikası ile ilgili midir ya da medyanın aslında çok uzun yıllardır siyaset, sermaye, toplum, devlet ilişkileri bağlamında konumlanışları ile ilgili mi sorularına cevap teşkil edecek şekilde bir yaklaşımın var olduğunu söylemek güç. Bütün bu tartışmaları aslında daha iyi yapabilmek için geniş bir perspektif gerekiyordu. Aslında burada medya profesyonellerinin aileye bakışı, aileye ilişkin değerleri bizim için bir hareket noktasıydı çünkü Türkiye için bakıldığında ailenin en azından toplumsal ilişkilerde, çok merkezi yeri olduğunu biliyoruz. Her ne kadar mesele daha önce bahsettiğim gibi bir tür “muhafazakarlık” olarak konumlandırıldığı ve konumlandırma ile değerlendirildiği için aslında aile ve toplum tartışmalarının çok nitelikli ve sağlıklı bir şekilde yürütebildiğimizi söyleyemiyoruz. Bu durum, aslında birçok meselemizle de görülebiliyor. Araştırmanın tasarım aşamasında zorlandığımız konulardan biri de medya profesyoneli kimdir sorusuna cevap bulmaktır. Medya nedir sorusunu da akademisyenlerle ve arkadaşlarımızla konuşmaya çalışmıştık, yani medyayı nasıl tanımlamak gerekir? Tabii ki bizim de kendi bakışımız vardı ama bir araştırma yaparken işlevsel tanımlar yapmak zorundasınız ve bir tarafıyla da meseleyi sınırlamanız gerekiyor ama medya nedir ve medya profesyoneli kimdir soruları bizim çokça uğraştığımız meselelerden bir tanesiydi. Mesela kameramandan muhabire genel yayın yönetmeninden haber müdürüne kadar çeşitliliğin olduğu bir sektörde *profesyoneli*, televizyondan internet sitesine gazeteden sinemaya kadar çok sayıda mecranın bulunduğu alanda *medyayı* tanımlamak zordu ve bunları nasıl çözeceğimiz, çözümleyeceğimiz üzerinde epeyce çalıştık.

Medya profesyonelleri üzerine yapılan çalışmalara baktığımızda çok az sayıda çalışmanın/ araştırmının olduğunu gördük yani örnek alınabilecek çalışmanın olmaması alanda ilerlemeyi zorlaştıran hususlardan biriydi. Medya profesyonel sayısını tespit edebilmek de önemli zorluktan bir diğeri. Gerçi şu anda bile Türkiye’de ne kadar medya profesyoneli olduğunun bir cevabı var mı onu da bilmiyorum doğrusu. O günkü koşullarda bu çok daha zordu. Zira örnekleme yapabilmek için evreni bilmek gerekiyordu. Şöyle işlevsel bir tanım yaparak metodolojik sorunu çözmeye çalıştık: Basın, radyo, televizyon, internet ve kitle iletişim araçlarında kazanç sağlamak amacıyla en az bir yıl çalışmakta olan kişileri medya profesyoneli olarak tanımladık ve medyayı da 5 ana unsurla sınırlamış olduk. Çünkü bir araştırmada zaman, bütçe ve ekip kısıtlamaları aslında sizin araştırma tasarımınızda da biraz rol alıyor. Bu araştırmayı, “her şey dahil” 5 ay içerisinde gerçekleştirdiğimizi tekraren belirtmem gerekiyor, bu da çok önemli bir kısıttı. Sahadan çıkardığımız en önemli derslerden biri medya üzerine bir çalışma yapıyorsanız bunun çok daha uzun sürelerle yayılması gerektiğini anlamamızdı. Ama o zamanki teknik koşullar yani kamu kurumunun araştırmayı ihale etme biçimi, ödeme koşulları sizi tabi tuttuğu bir yönetmelik, kurallar silsilesi var. Dolayısıyla siz buna uygun davranmaya çalışıyorsunuz. Bu tür konulara niye giriyorum? Aslında Türkiye’de çok tartışılmayan kamu kurumlarının ya da STK’ların ya da araştırmalar için fon veren, araştırmaları destekleyen, araştırma talep eden kurumların da araştırma çerçevesinin biraz üniversiteyi, üniversite pratiklerini, araştırma pratiklerini belirlediğini söyleyebiliriz. Bunun zaman zaman faydaları oluyor zaman zaman da ciddi kısıtla ticari tarafları olduğunu söylemek gerekiyor. Belki bunu ilerleyen zamanlarda farklı zeminlerde tartışmaya açabiliriz ama Türkiye’de özellikle ödeme koşulları gibi bir takım teknik hususlar dışında eğer kendi sınırlarınızı koruyabiliyorsanız genellikle bilimsel alana çok da müdahale edilmediğini söyleyebilirim. Bunu kendi deneyimlerim için söylüyorum. Bizim yaklaşımımız genellikle araştırmanın sıhhati ve selameti açısından konuya yaklaşmak ve bilimsel yöntemi çok net çizmeye çalışmaktır. Bunun böyle olmadığı başka araştırmaları da görme imkânım da oldu. Farklı araştırma gruplarının düzenlediği çalışmalara dışarıdan misafir olarak katıldığım, araştırma ekibini uzaktan izlediğimde aslında kendi sınırlarını koruyamayan araştırma ekiplerinin bir süre sonra uzmanlık ve bürokrasi baskısıyla karşı karşıya bulunduğunu ve bunu aşamadığı için bilimsel yaklaşımdan ödün vermek zorunda kaldığını da gözlemledim.

Sahadan Ders Niteliğinde Tecrübeler

Nicel araştırma tarama modeliydi ve bu araştırma kapsamında alt, orta ve üst düzey medya profesyonellerinden veri topladık. 304 tane yüz yüze anket gerçekleştirdik. Örnekleme de belirlerken %95 güvenilir aralığı ve %2+-2 hata payı içermesini öngördük. Burada bahsedilmesinde fayda olabilecek bir husus da örneklemin belirlenmesindeki temel güçlüklerden bir tanesi gazeteci ya da belli profesyonel sayısına ilişkin elimizde bir veri olmamasıydı ve biz de burada Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne gazeteci sayısını sormuştuk. Fakat şunu da söylemek gerekiyor ki onların cevabını bekleseydik araştırmayı bitirme imkânımız olmayabilirdi. Çünkü böyle bir veri yoktu, bizim talebimizle hazırlanmaya başlandı ama bize en son ifade edilen resmi yazıda gazeteci sayısı 9647’ydi o zaman için ama bu da zaten tahmini bir rakamdı, onlar için de tahmini bir rakamdı. Dolayısıyla medya profesyoneli ile çalışmak konusundaki en büyük zorluklarımızdan bir tanesi medya profesyonelinin Türkiye’deki sayısı, niceliği, niteliği, özellikleri aslında bir envanter olarak sanıyorum hâlâ yok, en azından benim bilgilerim doğrultusunda. Burada özellikle medya profesyoneli kategorisini netleştirmek için birtakım mecraları belirledik ama mecralarda kimlerle görüşeceğiz, nasıl bir seçim yapacağız? Örneklem seçimi için çok sayıda televizyon, çok sayıda gazeteyi gözetmemiz gerekti. Mesela burada çok farklı tartış-

malar yaptığımızı hatırlıyorum. Türkiye’de gündelik hayatta medya kuruluşları ideolojileri ve siyasal yaklaşımları etrafında birbirinden ayrıştırılarak değerlendirilmektedir. Biz de ilk olarak televizyonları, gazeteleri siyasal olarak ya da ideolojik olarak tasnif etmek istedik. Fakat bu tasnifin çok göreceli ve tartışmalı bir tasnif olduğu hemen ortaya çıktı. Zira Türkiye’de ideolojileri kesin çizgilerle birbirinden ayırmanın güçlüğünün yanı sıra medya kuruluşlarının da hangi ideolojik veya siyasal yaklaşıma sahip olduğunu belirlemek oldukça güçtü. Diğer taraftan izlenme oranları, tirajlara bakmaya çalıştığınızda da farklı niteliklerdeki medya kuruluşlarını dışarıda bırakma durumu söz konusu oluyordu. İçerik temelli bir yaklaşımı belirlediğinizde, diğer bir deyişle sadece içerik üretenlere odaklandığımızda ise medya çalışanlarının önemli bir kısmını dışarıda bırakmamız gerekiyordu, bu da medya profesyoneli ni bütünüyle araştırmaya yansıtılmamak anlamına gelecekti. Bu tür konularda ciddi tartışmalar yaptık. Bu tür ayrımların örnekleme ciddi yanlışlıkları oluşturabileceğini, bunların aslında çok sınırları belli olmayan tanımlamalar ya da ifadeler olduğunu epeyce tartıştıktan sonra süreci yürüttük. Zira Türkiye’de beklenen medya profesyonel analizleri de biraz böyle yani daha mevcut konuları üzerinden ama biz bunu medya profesyonelleri üzerinden bir tür meslek çalışması olarak da gördüğümüz için bir alandaki uzmanlarla görüşerek buradaki karar verici içerik üretiminde daha etkin olan konuları belirlemeye çalıştık (bkz. Tablo 1) ve bu konuları oluşturduktan sonra da hepsini ayrı ayrı kategorilendirdik ve farklı alternatifleri listeledik. Bu alternatifleri de özellikle tiraj ve izleme oranları üzerine inşa etmeye çalıştık, yani çok fazla izlenme/dinlenme/okunma oranı olduğunu düşündüğümüz mecraları gruplandırdık. Bunlar içerisinde seçimler yapmaya çalıştık. Mecraları ve bu mecralar içindeki pozisyonları tanımladık (bkz. Tablo 2). Tabii o zaman internet siteleri bugünkü kadar yaygın değiller, çok da uzun bir geçmişten bahsetmediğimi farkındayım ama o günkü koşullarda durum böyleydi. Ki bana göre Türkiye’de hâlâ televizyon çok belirleyici bir mecra olmaya devam ediyor. Örnek vermek gerekcek olursak, ben de yaşlanma çalıştığım için söyleyeyim, yaşlıların hemen hemen çoğu yani %90’dan fazlası çok düzenli bir televizyon izleyicisi olduğunu söyleyebilirim. Birçok araştırma da bunu ortaya koyuyor. Ayrıca medyanın aileye etkisi tartışmalarında temel mecra televizyondur. Bunu da gözeterek örnekleme ağırlığı televizyona verdik. Televizyonlarda başta diziler olmak üzere, haber içeriklerine ve reklamlara odaklanmaya çalıştık. Televizyonlarda yapımcı, senarist, oyuncu, haber müdürü, genel yayın yönetmeni gibi birçok farklı alanı kapsamaya yönelik bir tasarım yaptık. Bunların hepsi ile ilgili bir çalışma olduğunu görebiliyoruz, yani farklı tabakaları dikkate almaya çalıştık.

Tablo 1. Anket Uygulanan Medya Profesyonellerinin Medya Mecralarına Göre Dağılımı

Mecralar	Anket Sayısı
TV	107
Gazeteler	95
Radyolar	42
Dergiler	42
İnternet Siteleri	18
Toplam	304

Tablo 2. Değişik Mecralarda Anket Uygulanan Medya Profesyonellerinin Dağılımı

Kategoriler	Kişi Sayısı
Televizyon	
Yapımcılar	12
Senaristler	12
Oyuncular	12
Haber Müdürleri	6
Genel Yayın Yönetmenleri	6
Program Dairesi Müdürleri	6
Muhabirler	18
Kameramanlar	18
Reklam Müdürleri	6
Sunucular	11
Gazeteler	
Genel Yayın Yönetmenleri	5
Köşe Yazarlar	15
Muhabirler	20
Foto Muhabirleri	15
İstihbarat Şefleri	10
Yaz İşleri Müdürleri	10
Sayfa Editörleri	20
Dergiler	
Editörler	12
Yazarlar	30
Radyolar	
Genel Yayın Yönetmenleri	7
Programcılar	35
İnternet Siteleri	
Editörler	5
Yazarlar	13

Veri toplama araçlarına kısaca yer verecek olursak bu araştırma kapsamında hem kişisel bilgi formu hem *Aile Değerleri Ölçeği*ni kullandık. Tüm düzeylerden veri toplarken araştırma ekibi olarak geliştirdiğimiz aile değerleri ölçeğini kullandık. O zaman için Türkiye’de bir aile değeri ölçeği de mevcut değildi. Ayrıca ölçme aracımızda medya aile etkileşim anketimiz vardı ve listeleme sorularına yer vermiştik. O günkü koşullarda aile değerleri ile ilgili böyle bir ölçek de olmayınca araştırma ekibi olarak yeni bir ölçek geliştirmeye karar verdik. Ölçek geliştirme sürecinden de kısaca bahsetmek gerekir. Medya çalışmalarında ya da medya profesyonelleriyle yapılacak çalışmalarda bu tür ölçeklere ihtiyaç var, yani medya profesyonelleri için özel olarak tasarlanmış ölçeklerin varlığı önemli ve gerekli. Bizim kullandığımız ölçek de biraz genel olmak zorunda kaldı. Öncelikle aile ve aileler hakkında medya profesyoneline ulaşmak mümkün olmadığı için lisans ve lisansüstü öğrencilere kompozisyon yazdırdık. Buradaki temel yaklaşımımız da şuydu: Medya profesyonellerinin çoğu eğitim düzeyi yüksek ve üniversite mezunu olduğu için onlara en yakın gruplardan birini tercih etmemiz gerekiyordu. Zamanın kısıtlılığı da dikkate alınınca ulaşma kolaylığı nedeniyle öğrencilere yöneldik. Yöntemde birtakım sınırlıklarla karşılaştığımızda bunu, olabilecek en iyi şekilde çözümlmek için çalıştık. Bu bizim için önemliydi ve bunun bütün araştırmalar için geçerli olduğunu düşünüyorum. Araştırmacıların araştırma sırasında olabildiğince samimi davranması gerektiğini yani bilimsel yöntemler açısından bakıldığında hem ilkelere sadık kalınması gerektiğini ancak koşulların zorladığı durumlarda olabilecek en iyi çözümü geliştirme konusunda samimiyetle hareket edilmesinin önemli bir yaklaşım olduğunu vurgulamak gerekir. Çünkü genellikle bu tür taktikler, teknikler bir tür yoldan çıkma olarak da kabul edilebilir ama aslında biz bunu yapmadık ve olabildiğince kendi örneklemimizle benzer özellikler taşıyan bir örnekleme gitmeye çalıştık. Diğer taraftan da bu tür uygulamalar araştırmadaki sınırlıklarımız ve eksikliklerimiz olarak da kabul edilebilir. Kompozisyonlardan elde edilen maddelerin yanı sıra literatür taraması ile diğer ölçekler ve anketlerden de istifade ederek ölçme aracını hazırladık. Tabii ki bütün bunlar aslında uzunca bir zaman aldı ve ölçeği 83 maddeye indirdik. Sonrasında uzman görüşü alma sürecini yürüttük. Uzman görüşü alımı şimdilerde Türkiye’de yapılıyor ama aslında ihmal edilen bir konuydu o zamanlar. Araştırma ekibi olarak bu araştırma için uzman görüşlerini aldık ve 72 maddeye indirilen bir ölçme aracı ortaya çıktı. Sonra ölçme aracı için pilot uygulamayı gerçekleştirdik ve ardından da geniş kapsamlı bir pilot uygulaması yaptık. Bunu da lise ve üniversite mezunu kişilerle gerçekleştirdik. Dolayısıyla burada ölçek geliştirmenin tüm aşamalarını nitelikli biçimde uyguladığımızı söyleyebilirim. Geçerlilik ve güvenilirlik analizleri ve diğer analizlerden sonra bir ölçek oluştu (Ölçek alt boyutları için bkz. Tablo 3). Tablo 3’e bakıldığında araştırmanın çok kritik temalar etrafında yürütüldüğü görülebilir. Ölçek içerisinde 14 tane farklı alt boyuttan bahsediyoruz. Aslında bu, araştırmanın kapsamını da gösteriyor. Bugün olsa bu kadar kapsamlı yapar mıydık? Açıkçası geriye dönüp baktığımda bu kadar kapsamlı bir araştırma yapacağımızı düşünüyorum. Doğrusu böyle bir medya profesyonelleri araştırmasını yapmak çok zor. Veri toplama konusunda olabildiğince geniş davranmak ve verileri toplamak, bir sonraki araştırmalar için önemli olacaktı. Bizim açımızdan daha çok bilimsel bir temeli vardı, özellikle araştırma ekibi için söyleyebilirim bunu ve bir taraftan da aile meselesini daha kuşatıcı bir biçimde ele almak istiyorduk. Tabloya bakıldığında geleneksel aile değerlerinden kariyere kadar farklı noktaların olduğu görülebilir. Türkiye’de çok tartışılan ve konuşulan kavramların birçoğunu biraz da sorgulamaya, araştırmaya, keşfetmeye çalıştığımız bir araştırmayı tasarlamaya ve yapmaya çalıştık. Dolayısıyla olabildiğince kuşatıcı olmak gerekiyordu ama bu, aslında işleri biraz da zorlaştırdı doğrusu. Bu da yine sahadan çıkardığımız bir dersti. Başka araştırmalara bırakmak sanki çok daha doğru bir yaklaşım olabilirdi.

Tablo 3. Aile Değerleri Ölçeği Alt Boyutları

Akraba ilişkileri [Akraba ilişkilerine verilen önemi ve geniş aileye ilişkin olumlu bakışı]
Anne-Çocuk İlişkisi [Çocuk bakımı konusunda anneye atfedilen önemi ve güçlü çocuk-anne bağlantısının gerekliliğine dair görüşü]
Cinselliğe bakış [Cinsellikle ilgili konularda daha fazla serbestlikten yana olma]
Çocuğun Değeri [Ailenin çocuk yetiştirme rolüne daha fazla önem verilmesi gerektiği]
Duygusal Bağ [Aileye duygusal bağlılığın arttığı]
Evliliğe bakış [Evlilik ve evlilik kurumuna verilen önem]
Geleneksel aile değerleri [Ailenin geleneksel olarak değerlendirildiği]
Kadın Rollerini [Kadının geleneksel bakış açısıyla değerlendirildiğini]
Karar Verme Süreçleri [Ailede karar alma sürecinin demokratik/katılımcı olması gerektiği]
Kariyer [Kariyer merkezli yaşantıların tercih edildiği]
Farklı Yaklaşımlar [Geleneksel olmayan değerlerin]
Sadakat [Eşler arası sadakate verilen önemin artması]
Sosyoekonomik değer [Ailenin daha çok sosyal ve ekonomik bir değer olarak algılanması]
Şiddet [Aile saadeti için şiddeti hoş görme]

Medya profesyonellerinin eğitim düzeyinin yüksek olması, yaratıcı bir meslek yapmaları, farklı konulardaki bilgilerinin olması vb. nedenlerden ötürü ölçmeyi kolaylaştırabilen ve gruptaki farklılıkları görebilmek için ölçekte yer alan maddelerimiz biraz farklıydı. Örneğin kadının değeri, kadın-çocuk ilişkisi, şiddetle ilgili soru tiplerinde farklı ve olguyu ortaya çıkartabilmek için daha kışkırtıcı, daha provokatif ifadeler vardı ve bu da aslında bir süre sonra bizim açımızdan farklı yanıtlar almamıza olanak verdi, bazen de olumsuz tepkiler almamıza neden oldu. Bazı örnekler şu şekilde paylaşılabilir: “Kadın dediğin kocanın tokadını sineye çekmelidir.”, “Kadın dediğin evi çekip çevirir.”, “Medyadan ahlaki tavırlar beklenmemelidir.” Bu tür soruların ölçmeyi kolaylaştırdığını söyleyebilirim, biz hâlâ geliştirdiğimiz ölçeğin bilimsel yöntemin kurallarına uyduğunu net bir şekilde düşünüyoruz. Fakat biraz Türkiye’nin ya da medya profesyonellerinin alışkın olmadığı bir meseleydi bu tür sorularla muhatap olmak. Bunlar televizyonlarda çok sıkça duyduğumuz ifadeler aslında. Ancak araştırma eksenli bakılmadığında problemlerimiz gibi gözüküyor ama aslında biraz bunu çıkarmaya çalıştığımız yani medya profesyonelinin görüşlerini çok daha net ortaya koymaya çalıştığımız soru tipiydi. O yüzden farklılık yapmak zorunda olduğumuzu düşünüyorduk.

Araştırmada ayrıca kadınlar ve erkekler için neyin önemli olduğunu, belirlemek üzere sıralama sorularına yer vermiştik. Bu sorularda da bazı önemli rolleri kendi bakış açılarına göre sıralamalarını istedik. Söz gelimi anne, baba, eş olmak gibi aileye dair roller ile kariyer sahibi olmak gibi iş yaşamına

* Soruların tamamına erişmek için araştırma kitabının ekler bölümüne bakılabilir: s.513-520..

dair hedefler arasında sıralamalar yapmalarını sağladık. Bu da aslında bize önemli birtakım çıktılar verdi. Medya profesyonelleri hangisini daha öne koyuyor? Kariyer bazen başka rollerin önüne geçebiliyor. Özellikle medya profesyoneli olduğunuzda roller açısından farklı değerlendirmelerin yapılması gerektiğine dair bazı tartışmalardan söz edilebilir.

Çünkü çok yoğun ve iş akışı hızlı bir meslek aslında medya profesyonelliği ve bu da birtakım şeyleri dışarıda bırakan bir sürece dönüşebiliyor. Söz gelimi iyi bir medya profesyoneli olmak iyi bir baba olmanın önüne geçebiliyor.

Nitel araştırma boyutu, medya profesyonellerini derinlemesine anlama süreciydi. Üst düzey medya profesyonelleri ile daha çok görüşmeye çalıştık, yine farklı kademelerden değişik rollerde insanlar vardı ama daha çok üst düzey görev üstlenenlere yer vermek istedik. 16 kadın ve 40 erkek olmak üzere 56 derinlemesine görüşme yaptık. Derinlemesine görüşmelerde kadın-erkek dengesini gözetmeye çalışsak da o günün koşullarında medya çalışanları arasında, bugün azalmış olsa da hâlâ devam ettiğini tahmin edebileceğimiz, dengesizlik vardı. Nicel araştırmadan elde ettiğimiz bulguları analiz ederek nitel araştırmaya geçip, dip akıntıları keşfetmek istedik. Diğer taraftan da şunu belirtmeliyim; zaman kısıtlılığından dolayı nicel araştırma bitmeden (çünkü veri toplama süreci çok yavaş ilerliyordu) nitel araştırmaya başlamak zorunda kaldık. Burada farklı sorular ile meseleyi anlamaya çalıştık. Özellikle ifade etmem gereken şey şudur: Görüşmeye alacağımız kişileri belirleme aşaması çok katmanlıydı, çok sayıda üst düzey yetkili var ama yine medyayı gruplandırmaya farklı rolleri sürece dahil etmeye çalıştık. Ayrıca nitel araştırma için rolleri tanımlamaya çalıştık ve her bir pozisyon için deneyim çeşitliliği ve konum farklılığına baktık. Burada şunu kastediyorum; daha önce bir kişi mesela editör veya haber müdürü olarak çalışmıştır ama araştırma sürecinde yayın yönetmenidir. Aslında farklı rolleri deneyimlemiş bir medya profesyoneli olmasına da özen gösterdik. Örneğin çeşitli dönemlerde yönetmenlik, senaristlik ve yapımcılık yapan medya profesyonellerini bulmaya çalışarak farklı rolleri ve deneyimleri olmasına özellikle dikkat ettiğimizi ve bunlar arasında bir önem sırası yaptığımız söylenebilir. Alternatif isimlerle sahada görüşmeye çalıştık ki doğrusu çok da kolay olmadı ama 56 görüşmeyi yapabildik. Aslında nitel bir araştırma için çok da yüksek sayıda bir görüşme olduğu ifade edilebilir. Mülakat formunda 24 tane soru vardı. Şu 11 ana tema mülakat formunda yer almıştır: *Demografik bilgiler, aile algısı, geçmiş ile gelecek arasında aile, ailede rol dağılımı, aile içi şiddet, cinselliğe bakış, aldatma, boşanma, medya ve aile, medya ve medya ilişkileri*. Yarı yapılandırılmış mülakat formu kullandık ve esnek bir mülakat akışı olmandı. Zira uzman kişilerle mülakat yapmak dünyanın en zor işlerinden bir tanesidir. Bilimsel araştırmada bunu çok konuşuyoruz, mesela siyasetçilerle, bürokratlarla, gazetecilerle ya da medya profesyonelleri ile araştırma yapmak çok da kolay değil. Mülakatları alanda deneyimli bir araştırmacı gerçekleştirdi.** 30 dakika randevu almak için günlerimizi harcıyorduk ama görüştüğümüzde aslında medya profesyonelleri bu konuda görüşmek istememeleri ya da araştırma sırasında bazı manipülasyonlara, manipüle etme yöntemlerine girdikleri için aslında mülakatta almak istediğiniz cevaplar için çok daha uzun bir süre ayırmak zorunda kalıyorduk. Dolayısıyla gerçekten medya profesyoneliyle nitel bir çalışma yürütmenin çok kolay olmadığını açıkça deneyimlemiş olduk. Nitel bir araştırma yürütmek için görüşme konusunda çok deneyimli olmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sizi alıp başka bir yere yani sizi araştırmacı olarak alıp başka bir yere götürebilirler. O araştırmanın odağında kalmak, mülakatı sıkı bir şekilde gerçekleştirmek hakikaten çok kolay değildir. Burada tabii ki çok uzun süren mülakatlar oldu ve yaklaşık bir buçuk saat ortalamaıyla 56 görüşmeyi tamamladık ve 1500 sayfa civarında deşifre metni oluştu. Tabii 5 aylık bir araştırma için de 1500 sayfayı analiz etmek bütün ekibin katkı vermek zorunda kaldığı bir sürece götürdü bizi. Bütün bir nitel araştırma raporunu 5 kişinin*** katkısıyla oluşturduk. Normal koşullarda bir iki kişi üzerinde çalışır ama burada 5 kişi aynı anda farklı kademelerde çalıştı.

** Mülakatların gerçekleştirilmesinden araştırmacı Nurhayat Kızılkın sorumluydu, inanılmaz performansı ile detaylı verilere ulaşmamızı sağladığı için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.

*** Nitel araştırma raporu Alev Erkilet, Alpaslan Durmuş, Lütfi Sunar, Murat Şentürk ve Nurhayat Kızılkın'ın birlikte çalışmasıyla hazırlandı.

Uygulama Aşaması

Peki araştırmanın uygulama aşamasında neler yaptık? Tasarımda ve uygulamada haftalık toplantılar gerçekleştirdik. Aslında çok sıkı bir şekilde her hafta düzenli toplantı yaparak 5-6 aylık süreci yürüttük. Bu sayede araştırma ekibinin bir araya gelmesinin çok farklı yansımaları oldu. İşlerin takip edilmesinin ötesinde farklı deneyimlerden ve uzmanlıklardan gelen araştırma ekibinin kendisini de geliştirmesine yol açtı. Bu çok önemli bir noktaydı. Bunun dışında tasarım sürecinde biz medya profesyonelleriyle, akademisyenlerle ve medya profesyonelleriyle ilişkili olan kişilerle enformel görüşmeler yaptık. Çünkü medyaya dair epey bir soru sormamız gerekiyordu. Bu araştırmayı tasarlarken çok önemli bir şey bence. Bu da bizim ders aldığımız tecrübelerden bir tanesidir. Araştırmanın her aşamanın proje ekibiyle tartışarak sürecin götürülmesini ve ekibin birbirinden bağımsızlaşmamasını sağlamaya çalıştık. Birlikte çok yakın çalışmanın getirdiği kazanımla nicel araştırmada ilerlerken diğer taraftan nitel araştırma da yavaş yavaş devreye girmiş oldu. Aslında hepsi çok birlikte ilerlediği için bütünsel bir okuma yapabildiğimizi düşünüyoruz. Yürüttüğüm araştırmalardan hareketle de şunu söyleyebilirim. Türkiye’de genelde ekipler, bir süre sonra birbirinden biraz bağımsızlaşabiliyor, bunu çözmeye çalışıyoruz, ortaklaşmaya çalışıyoruz ama bu araştırmada iyi yapabildiğimiz şeylerden bir tanesiydi bu. Tasarımdan veri analizine birlikte çalışma pratiği çok önemli bir kazanımdı. Bahsettiğim gibi yorucu, zaman alıcı ve zenginleştirici bir deneyimdi ama şunu da söylemiş olayım. Bütün bunlara rağmen projeyi zamanında teslim eden tek ekip olduğumuzu yani o yıl araştırma kurumundan 4 farklı ekip araştırma almıştı, en zor araştırma bizimkiydi, bunu belirtmekten de geri durmayacağım ama zamanında teslim eden yani son gün teslim eden de bizdik. Bu da hakikaten ekibin yani sadece benimle ilgili değil ekibin hassasiyeti ile ilgiliydi.**** Türkiye’de bu aslında çok ihmal edilen bir konu. Proje kapsamında araştırma ekibinin eğitimini de gerçekleştirdik. Haftalık toplantılarda farklı bir eğitim gerçekleştiriyorduk ve böylece ekibin de birbirinden öğrenmesini sağladık.

Bütün bu hazırlıklardan sonra sahada medya profesyonelleri ile çalışmak nasıl bir deneyimdi? Ülke gündeminin hızlı değişimi ve yoğunluğu medya profesyonellerinin de çok yoğun olmasını beraberinde getiriyor. Diğer taraftan mekân olarak medya kuruluşlarına girmenin zorluğu yani görüşme yapmak için kapıdan girmeniz için bile zaten büyük bir uğraş vermeniz gerekiyor. Türkiye’de hâlihazırda araştırma yapmak için sitelere, rezidanslara giremiyorsunuz ama medya kuruluşlarına girmek, izin almak, izinleri göstermek çok daha zor olduğunu söyleyebilirim. Ziyaret amaçlı medya kuruluşlarına gitmek ve birileriyle görüşmek bile çok zordur çoğu zaman, örneğin çeşitli programlara katılmak için herhangi bir televizyona gittiğinizde bile medya kuruluşlarına girmenin ne kadar zor olduğunu görebiliyorsunuz. Anketörlerin saha çalışmaları sürecinde medya profesyonellerinin çalışma ortamına ve medya kuruluşlarına girmesi çok kolay değildi. Medya profesyoneline ulaşabilmenin zorluklarını aşmak için ne yaptık? Sahada arkadaşlarla ve tanıdıklarla etkileşim kurmaya çalıştık yani bu kuruluşlardaki kişiler bize aracı olmaya çalıştılar. Böylece randevu almaya ve ilişki kurmaya çalıştık. Derinlemesine görüşmeler konusunda da zaman ayırmaları bizim için çok zordu. Bunun için şöyle bir esneklik yaratmaya çalıştık. Mesela sabah saat 7’de çağıran da oluyordu akşam saat 8’ de çağıranlar da. Farklı mekânlara çağıranlar da oluyordu. Burada araştırmacı ekip olabildiğince esnek olup çeşitli ortamlarda ve farklı zamanlarda görüşmeleri yapmaya çalışarak süreci tamamlamaya çalıştı. Aslında bu çok zorlayıcı bir şeydi. Bir araştırmacı olarak arkadaşımızı zorlayan farklı faktörlerden de söz etmeliyim. Medya profesyonellerinin çok gergin ve sinirli olmasıyla sıklıkla karşılaşabiliyorduk. Medya kuruluşu içerisinde çalışanların az çok bildiği bir durum bu. Özellikle haber merkezlerinde gerilimin yüksek olduğu zaman dilimlerinde görüşmek yapmak araştırmacıyı tedirgin edebiliyordu. Bir de medya profesyonellerinin belki çalışma biçimlerinden kaynaklanan insanlarla rahat iletişim kurabilmeleri ve mesleki

**** Ekip çalışmasıydı bu araştırma ve burada sadece benim tarafımdan görünen kısmını anlattım ama birçok kişinin çok değerli emekleriyle araştırma oluştu. Ben de bana da araştırmayı öğrettikleri için birçok hocamıza ve bu araştırmada birlikte olduğumuz için teşekkür ediyorum.

konumları itibariyle farklı davranış biçimlerine girebilmeleri de çeşitli zorlukların yaşanmasına da yol açabiliyordu. Açıkçası bu tür zorluklarla da karşılaştığımızı ifade edeyim yani o görüşmeyi yapıp oradan zararsız bir biçimde ayrılmak da zaman zaman karşılaşılan temel zorluklardan biriydi.

“Her Şey Biz Araştırma Yaparken Yaşandı.”

Araştırmayı gerçekleştirdiğimiz 2007 yılı Türkiye’de siyasal açıdan çok yoğun bir gündem vardı (bkz Tablo 4). 2007’de bir genel seçim oldu. 22 Temmuz 2007’de bir Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı ki biz de araştırmanın saha uygulamasını seçimin de olduğu Haziran-Ağustos ayları arasında gerçekleştirdik. Bu tarihlerden birkaç ay önce gerçekleştirilen Hrant Dink suikasti, Zirve Yayınevi saldırısı, Erdoğan Teziç’e saldırı girişimi Türkiye’nin gündemindeydi. Sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimleri ve e-muhtıra olarak nitelendirilen Genelkurmay Başkanlığı bildirisinin yayımlanması gibi aslında çok sayıda olayla araştırma sürecimiz çakıştı.**** Saha aşamasında araştırmayı yürütürken bütün bunlar oluyordu ve medya profesyonelleri tam merkezinde olan kişilerdi, bu bizim için gerçekten çok zorlayıcıydı ve sadece sahadaki kişilerle görüşmenin ötesinde yaptığımız araştırmanın bir kamu kurumu tarafından yapılması ve medya ile ilgili olması birtakım problemlerle karşılaşmamıza yol açtı.

Tablo 4. 2007 Yılındaki Gündemler

Genel seçim [22 Temmuz 2007’de düzenlenen erken genel seçimler]
Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa tartışmaları [Nisan-Ağustos 2007]
19 Ocak Hrant Dink Suikasti
Cumhuriyet mitingleri [14 Nisan, Ankara Tandoğan; 13 Mayıs, İzmir Gündoğdu]
18 Nisan - Zirve Yayınevi Cinayetleri [Malatya]
26 Nisan - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erdoğan Teziç’e saldırı girişimi
27 Nisan – Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimleri
27 Nisan - Genelkurmay Başkanlığı web sitesinde, kamuoyunda E-muhtıra olarak nitelendirilen bir bildirinin yayımlanması
18 Ağustos 2007 Uçak Kaçırma Eylemi [Atlas Jet Uçağı-ABD protestosu]

Medya ve medya profesyonelleri hakkında araştırma yaparken *medyaya haber olduk*. Şükürler olsun ki sahayı bitirdiğimiz günün ertesi günü haber olmamız kendimizi iyi hissetmemizi sağlasa da arka arkaya çıkan haberler araştırma ekibinin motivasyonunu olumsuz etkiledi. Sabah gazetesinde haber yayımlandı ve başlık şöyleydi: “Başbakanlık medyayı fişliyor mu?”. Sonrasında kurum (ASAGEM) bir açıklama yaptı ve kurumun açıklama yapması durumu toparlamadı maalesef. Sonra ikinci bir haber daha yayımlandı. Benim de katkım var bu haberin yayınlanmasında. NTVMSNBC internet sayfasında “Başbakanlık medyayı niye ölçüyor? başlıklı bir haber yayımlandı. Bu haber, tecrübesizliğimin de katkısı ile de araştırmanın ilerleyen aşamalarında araştırma ekibini biraz sıkıntıya soktu, Çünkü bu haberi yapan muhabir beni aramıştı ve ben sözlü bir açıklama yaptım telefonda ve bu açıklamadan alıntılar yapılarak yani kesilerek bir haber yapıldı. Farklı uzmanlardan görüşler alındı ama benim açıklamalarım bağlamından belli açılardan koparıldı, bir kısmı verildi, en nihayetinde bu haberleştirme süreci araştırmanın veri analiz kısmını da etkiledi. Çünkü haber Eylül 2007’de yayımlandı, araştırma ekibi olarak Eylül- Ekim aylarında araştırmayı analiz ederken yaklaşık 10 gün zaman harcadık. Bunun ötesinde bizi moral ve motivasyon olarak olumsuz etkileyen bir sürece de dönüştü. Zira zihinlerimizde soru işareti oluşturdu, kurumla

**** 2000’li yıllar medya-siyaset-demokrasi tartışmalarının da çok canlı olduğu bir dönemdi. Bu tartışmalar sönümlendi ya da çok azaldı. Söz konusu tartışmalara ihtiyacımız var. Akademinin bu tür konulara daha fazla ilgilenmesi gerektiği söylenebilir.

aramızda etkileşimde sorunlara yol açtı, bazı medya mensuplarından olumsuz tepkiler gelmesi moralleri etkiledi ve bir taraftan zamanla yarışırken bu türden anlamsız bir meseleyle uğraşmak psikolojik yüklerle neden oldu. Söz konusu haber uzun ve detaylı (ara başlıkları görmek için bkz. Tablo 5) ancak araştırma yöntemleri ve medya profesyonelleriyle araştırma yapmanın zorluklarını ve medya profesyonellerinin araştırma yöntemlerine uzaklığını göstermesi açısından bazı alıntıları paylaşmak gerekir:

“Gazetecilerle ilgili bir araştırma yapmak, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’ne düşmez. Türkiye’de medya konusunda en geniş birikimli olan kurum Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’dür. O da gazetecilerin düşünceleriyle değil, meslekleriyle ilgili konuları çözümlenmeye çalışan bir kurumdur.”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç’in bu açıklamaları Genel Müdürlüğün yetkisinin sınırlarını aştığına yönelik ve burada başka bir Genel Müdürlüğün sorumluluk alanına girildiğini iddia etmişti. Ancak Erinç’in bahsettiği Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün o zaman için medya profesyonellerine dair doğru düzgün verisi bile yoktu, diğer taraftan aile üzerine araştırmalar yapan kurumun medya profesyonellerinin aile algılarının neler olduğuna odaklanması çalışma alanı içinde değerlendirilmesi beklentisi, araştırmacılar açısından doğal bir durumdu.

Erinç’in basın özgürlüğü ekseninde medya yöneticilerinin eğiliminin bir devlet kurumu tarafından ölçülemeyeceğini ve bunun üniversiteler tarafından yapılması gerektiğini belirtmesi, bugün için de bu tür araştırmalar açısından da değerlendirip tartışılmasını gerektiriyor:

“Hem Anayasa’da insanlara inancının sorulamayacağı ve inançları nedeniyle değerlendirilmeyeceği yazılıyor hem de buna aykırı bir anket düzenleniyor. Yakışksız buldum. Haberlere göre medya yöneticilerinin bilgi birikimleriyle, eğilimlerini ölçmek bir devlet kurumuna düşmez. Üniversiteler yapabilir. Özellikle de anket nedeni olarak açıklanan “Toplumda medyanın değer yargılarını yozlaştırıcı olduğu yönünde bir kanaat var, bu kanaatin doğru olup olmadığını ölçüyor” lafı bana hem kural dışı, hem gereksiz bir girişim olarak geldi.”

Haberi yapan gazetecinin açıklamasına dair yaptığı yorumun yanlış bilgilere dayanması söz konusuydu. Ayrıca araştırmanın temel yaklaşımı medyayı ve medya profesyonelinin suçlu olarak değil bir fail olarak konumlandırmak ve medya profesyonelinin daha yakından tanınmasını sağlamaktı. Diğer bir deyişle sürekli suçlanan medyanın ve medya profesyonelinin bilimsel açıdan ele alınmasıdır. Ayrıca Erinç’in açıklaması, araştırmanın bağımsız bir kuruluş ve üniversite akademisyenleri tarafından yürütüldüğünden habersizliğini ortaya koyuyordu. Araştırma ekibi olarak medyanın sürekli suçlandığı bir ortamda medyanın sesini ya da medya profesyonelinin sesini duyurmaya çalışmıştık aslında. Ancak tam tersini yapmaya çalıştığımızla ilişkin bir tepkiselikle karşılaşmıştık.

Tablo 5. Haberde Geçen Ara Başlıklar

Batıda bu soruları sormaya kimse cüret edemez
Sosyal muhafazakarlık faşizme gidebilir
Bilgilerin nasıl kullanılacağından kuşkuluyum
Özel yaşamın gizliliğine aykırı
Anket değil panel düzenlenmeliydi
Basında tedbir alınması istenebilecek

Medya profesyonellerinin söz konusu haberde gösterdiği tepkilerin bir kısmını anlamak mümkün ve bu da araştırmanın sorumluluğu arasında sayılabilir. Çünkü haber kaynakları muhabirdi ve ellerinde araştırmanın soru formu -araştırmanın kapsamının ve amacının farkında olmadan- bulunuyordu. Burada şu bilgiyi paylaşmam gerekir. Araştırma kapsamında anket uygulaması yapılırken başlangıçta e-posta ya da faks göndermemek konusunda karar kılmıştık. Ancak veri toplama aşamasında sahada zorluklarla karşılaşınca zaman zaman faks ya da e-posta gönderilmesi yoluna gidildi. Zira kuruluştaki medya profesyonelleriyle görüşebilmek için anket formunun paylaşılması talep edildi. Az sayıda da olsa medya profesyoneliyle anket formunu paylaşmak zorunda kaldık. Tabii olarak anket formundaki ifadeler medyanın üzerinde oynayabileceği ve/veya çalışabileceği bir şey haline gelince işler farklı bir noktaya doğru gitmeye başladı. Araştırmayı yapan ASAGEM'den çok kurumun başındaki "T.C Başbakanlık" ifadesi çekilip alındığı için Başbakanlık üzerinden bir haberleştirme süreci yaşandı. Bu haberlere ilişkin de farklı yorumlar yapılmıştı. Mesela haberde "insanların adresi biliniyor", "o yanıtları kimin verdiği de o yanıtlardan ortaya çıkacak." açıklamalarına yer verilmişti. Aslında bu bizim çok dikkat ettiğimiz bir husustu. Zaten bunu araştırmanın hemen ertesinde imha edildiğini ifade etmiştik. Bilgilendirilmiş onam formu kullanıp kullanmadığımız akıllara gelebilir. Elbette kullanmadık, zira bu anket formlarının kimler tarafından doldurulduğunu öğrenmek anlamına gelirdi. Bu nedenle anketlerin tamamı anonim olarak gerçekleştirilmiştir. Tamamen yanlış bir bilgi olsa da ilgili haberde yürütücü olarak araştırma yürütücüsünün anket yapılan kişilerin listesine sahip olduğum bilgisine yer verilmişti. Telefon görüşmesinde muhabire sadece derinlemesine mülakat yapılan isimleri yürütücü olarak benim ve mülakatları yapan araştırmacının bildiğini; proje ekibinin dahi bu isimlerden haberi olmadığını aktarmıştım. Yazılı cevap verseydim, kanıt olarak e-postamı bugün okuyucuyla paylaşabilirdim. Bu olaydan sonra medya profesyonellerine verdiğim demeçleri ya canlı yayında ya da e-posta aracılığıyla ulaştırdığımı vurgulamalıyım. Aslında tabii benim için de birtakım derslere yol açmıştı.

Haberdeki son değerlendirme ise araştırmaya hakkını veren bir yaklaşımı içeriyordu. Medya ve iletişim alanı akademisyenlerinden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdülrezak Altun haberdeki biçimiyle şunları aktarmıştır:

"Medya çalışanları bu araştırma bağlamında fişlenme endişesinden önce, düşünce ve ifade özgürlüğü bağlamında oluşabilecek tehditlere dair kaygı duymalı. Araştırma formlarında bir gariplik görmedim. Benzer çalışmaları yapan biri olarak araştırmalarda tutum ölçeği denilen tekniği ben de sıklıkla kullandım. Sabah gazetesinde iddia edilen "fişlenme" kaygısı, kuruntudan ibaret."

Haberin sonuna eklenen bu uzman değerlendirmesinin, haber okuma pratikleri dikkate alındığında haberin odağında yer alan fişleme algısını izale edebileceğini beklemek iyimser bir yaklaşım olur. İki farklı mesleki alan olarak medya ve akademi ile akademisyen-gazeteci ilişkisi açısından da dikkate değer bu örnekten hareketle bir araştırmacı olarak medya profesyonelleriyle çalışmak ya da medya ile çalışmak ile ilgili çıkarılabilecek dersleri kısaca şöyle özetleyebilirim:

- Medya profesyonelleri üzerine çalışmak önemli ama zor, bu habitusu tanımak gerekiyor.
- Medya profesyoneli medyanın ekonomi politiklerinden bağımsız değil, alanın dinamiklerini iyi bilmek, tanımak ve tanımlamak gerekiyor.
- Medyada daha fazla çalışmış, deneyimli kişilerin bizatihi araştırma ekibine dahil edilmesi tasarım, uygulama ve analiz süreçlerine katkı sağlayabilir.
- Medya profesyonellerinin araştırma yöntemlerini bilmesi ve bilimsel yöntem ve etiği tanması önemlidir. Bu bağlamda *bilim haberciliği*ni daha fazla gündeme getirmek iyi olabilir.
- Gazetecilere sözlü bilgi vermemek, yazılı açıklama yapmak araştırmanın sağlıklı ve nitelikli bir biçimde tamamlanmasına katkı sağlayabilir.

- Medya araştırmaları için daha uzun zaman ayırmak gerekiyor. Medya profesyonelleriyle daha fazla vakit geçirmek araştırmadaki veri çeşitliliğine katkıda bulunabilir.
- Medya profesyonellerinin mesleki deneyimlerinin ve toplumla, toplumsal meselelerle ilişkisini çalışmak, medya profesyonelinin değişimini izlemek önemlidir. Böylelikle medya-toplum ilişkisine dair bilimsel verilere dayalı bir değerlendirme yapma imkânı oluşabilir.
- Medyanın profiline ve işleyişine daha yakından bakmak için envanter çalışması yapmak alanın gelişimine katkı sağlayabilir.
- Medya konusunda çalışan STK’larla ve meslek birlikleri ile iş birliği yapmak ve paydaşları sürece dahil etmek gerekir.

Araştırma sonuçlarının yaygınlaştırılmasında ve yaygın etkinin oluşturulmasında elimizdeki veriye göre zayıf bir performans gösterdiğimiz söylenebilir. Bunda daha önce bahsettiğim haberlerin ve Türkiye’nin içinde bulunduğu koşulların önemli bir etkisi oldu. Bu çalışmadan daha fazla makale, tez, kitap, araştırma projesi, etkinlik vb. ürünler çıkabilirdi. Ayrıca en önemli eksiklik araştırmanın yeni araştırmalara uç vermemesi oldu. Medya araştırmalarına katkı sağlama potansiyeli vardı. Ancak bu potansiyeli çok sınırlı bir düzeyde değerlendirebildik. Diğer taraftan araştırma kapsamında (1) araştırmanın bulgularını ve önerilerini ASAGEM ile toplantı yaparak paylaştık ve tartıştık, (2) araştırma kitabı yayımlandı ve dijital olarak erişime açıldı****, (3) iletişim ve medyayla ilgili uluslararası bir konferansta bildiri sunduk, (4) araştırma makalesi yayımlandı ve (5) İngilizce olarak bir kitap bölümü yayımladık.

Sahadan derslere bakıldığında en önemli meselenin medya profesyonellerinin bir araştırma alanı olması gerektiğine ilişkin vurgu hemen görülebilecektir. Bu araştırmanın sonunu getirmiş birisi olarak bunu özellikle belirtmek isterim. Araştırma, maalesef yeni araştırmalara yol açabilecek bir sonuç doğurmadı. Ben bunu çok önemli buluyorum. Halbuki yeni araştırmalara bir katkı sağlayabilirdi. Yaygınlaştırıcı etkinin daha fazla alanda çeşitli aktörlerle ilişkili olabileceği bir yapı düşünebilirdi. Araştırmayı yaptıktan sonra Genel Müdürlüğe bir sunum yapmıştık ve orada da kapsamlı bazı öneriler sunduk. Ama bunlar sadece bizim sunularımızla kaldı. Genel Müdürlük birkaç çalışma yaptı ama ne kadar etkili oldu onu da takip etmedik doğrusu. Aslında ilgili kurumun araştırma ekibiyle beraber zaman içinde ortak çalışmalar yapması yaygınlaştırıcı etkiyi artırabilirdi. O yıllarda ve aslında sonrasında da medya “aileyi olumsuz etkilemesi” bağlamında çokça gündeme gelmektedir. Bu değerlendirmelerin çoğu, araştırmaya değil bir tür kişisel gözlemlere dayanmaktadır. Elbette medyanın topluma etkisinden bahsedilebilir ama o günlerde böyle yoğun bir gündem vardı doğrusu ve bir şeyler yapılması gerektiği çokça dile getiriliyordu. Medya ve aile ilişkisi ya da medya ve toplum ilişkisinin bir gündem olduğunu söylemek mümkün. Çünkü bu çalışmayı yaptıktan hemen sonra *Çocuklara Yönelik Programlar ve Bu Programlardaki Reklamın İçerik Analizi* başlıklı araştırmayı gerçekleştirdik. Mesela o çalışma medya profesyonelleri araştırmasından çok daha fazla atıf olan bir çalışmadır. Türkiye’de de çocuk programları ya da içerik analizi çalışmaları çok yapıldığı için neredeyse her çalışmada atıf alan bir araştırma olarak akademik hafızada canlı kaldı. Araştırmacı olarak “medya profesyonelleri” araştırmasını çok daha “önemli” olduğunu düşünürken çocuk programları çalışması çok daha fazla gündeme geldi. ASAGEM’in gerek aile eğitimi programını geliştirmesi gerekse farklı içerikler, uygulamalar geliştirilmesinde bu araştırmaların katkısı olduğunu düşünüyorum. Medya üzerine yapılan araştırmalar çok fazla görünür değil ve elbette medya okuryazarlığı eğitimlerinde ve bunun hem akademik hem de gündelik pratiklerde çok yaygın bir şekilde kullanılması gerekiyor. Çünkü ben böyle başa çıkabiliyorum, medya okuryazarı olmamla medyayla olan ilişkilerimi yönetebildiğimi düşünüyorum. Bunun için kiminle temas etsem medya okuryazarlığının altını çizmeye çalışıyorum. Türkiye’de medya araştırma-

**** Medya ve Medya Profesyonellerinin Aile Algısı kitabına <https://ekutuphane.aile.gov.tr/media/ci4peydt/medya-profesyonellerinin-ve-medyan%C4%B1n-aile-alg%C4%B1s%C4%B1.pdf> adresinden erişilebilir.

larının görünürlüğü de çok fazla yok. Medya arařtırmaları yapıyor ve içerik analizleri, gösterge bilimsel arařtırmalar yapıyoruz ama bunların toplumda bir karşılığı çok fazla bulunmuyor. Hem bilginin kamusallaşması hem de arařtırmaların gündelik pratiklerle ilişkisinin kurulması gerekiyor. Bunun için akademinin, medyanın sosyolojisi, medya profesyoneli ve medya kuruluşları üzerine çok fazla arařtırma yapmasının bariz bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak bitirmek isterim.

Kaynakça

- Bourdieu, P. (2015). *Bilimin Toplumsal Kullanımları; Bilimsel Alanın Klinik Bir Sosyolojisi İçin*. (Çev. L. Ünsaldı). Ankara: Heretik Yayıncılık.
- Layder, D. (2015). *Sosyolojik Arařtırma Pratiğı*. (Çev. S. Ünal). Ankara: Heretik Yayıncılık.
- Őentürk, M., Ekşi, H., Erkilet, A., Otrar, M., Durmuş, A., Sunar, L., Erdoğan, A., Kılınc, C., Kızılkın, N., Gökçek, Y. Z. (2007). *Medya ve Medya Profesyonellerinin Aile Algısı*: <https://ekutuphane.aile.gov.tr/media/ci4peydt/medya-profesyonellerinin-ve-medyan%C4%B1n-aile-alg%C4%B1s%C4%B1.pdf> adresinden erişilebilir.